

ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA DIALEKT VA ADABIY TILNING O'ZARO TA'SIRI

Toshtemirova Madina Umid qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

mt2939232@gmail.com +998885604448

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374843>

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy o'zbek tilida dialekt va adabiy til o'rtasidagi o'zaro ta'sir, ularning bir-birini boyitish jarayoni hamda til me'yorlarini saqlash masalalari yoritiladi. Tilda mavjud xilma-xillik, dialekt so'zlarning ijtimoiy hayotdagi o'rni, ularning adabiy tilga kirib borish jarayoni ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tezisdagi, shuningdek, global axborot davrida til birliklarini me'yorlashtirish va milliy til qiyofasini asrash muammolari ham keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, adabiy til, dialekt, sheva, til me'yor, variantlilik, til birliklari, zamonaviy lingvistik.

O'zbek tili – ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan, boy leksik qatlam va murakkab tuzilishga ega til sifatida nafaqat aloqa vositasi, balki millatning ma'naviy ifodasi hamdir. Har qanday milliy til singari o'zbek tili ham tarix davomida shakllanib, ichki va tashqi ta'sirlar natijasida rivojlanib borgan. Ayniqsa, turli hududlarda paydo bo'lgan dialekt va shevalar tildagi boylikning ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Dialektlar tilni jonlantiruvchi, xalq ruhini ifodalovchi tabiiy hodisadir. O'zbek dialektologiyasida biz o'zbek tili shevalarining leksik, grammatik, fonetik xususiyatlarini va ularning kelib chiqish tarixini o'rganamiz. Har bir adabiy tilning asosini, albatta, shevalar tashkil qiladi. Shevalarning bizning hayotimizda o'rni beqiyos hattoki yangiu tug'ilgan chaqaloq ham eng birinchi so'zni shevalar orqali gapirib boshlaydi. Ona tili deganda ko'z o'ngimizga birinchi bo'lib o'zimizning shevalarimiz keladi. Shu sababli biz har doim o'z tilimizni, shevalarimizni va urf-odatlarimizni asrab avaylashimiz kerak bo'ladi. Birinchi prezidentimiz I.A. Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida: "Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili - bu millatning ruhidir"¹- degan fikrlarni bildirib o'tganlar.

Umumxalq tili ma'lum bir xalqning so'zlashuv tili bo'lib, uzoq vaqt davomida shakllanadi. Bir tilga mansub barcha sheva va lahja umumxalq tilini tashkil qiladi. O'zbek umumxalq tili uch lahjadan tashkil topgan. Umumxalq tili milliy til ham deyiladi. Adabiy til esa umumxalq tilining olim va adiblar tomonidan qayta ishlangan, me'yorga solingan, hamma uchun umumiy bo'lgan, yuqori darajada sayqallashgan shakli. Davlat muassasasi, matbuot, radio, televideniye va ta'lim, madaniyat va ilmda adabiy tildan foydalaniladi. Adabiy til umumxalq tilidan tashqarida bo'lmaydi. Adabiy tili bo'lishi uchun umumxalq tili: - yozuv bilan ta'minlangan bo'lishi, qonun-qoidasi aniqlangan bo'lishi, mutaxassislar tomonidan qayta ishlangan bo'lishi lozim. Dunyodagi ko'pgina tilning hozir ham adabiy shakli yo'q. Adabiy til lahja va sheva negizida umumlashirish, qat'iy me'yorni ishlab chiqish yo'li bilan hosil qilinadi va undan oziqlangan holda muttasil rivojlanib boradi. Shuning uchun adabiy til xalq shevasidan uzilmagan. Adabiy til uchun sheva boyishning ichki manbasi hisoblanadi. Boshqa tildan so'z olib rivojlanish tashqi manbadir. Faqat muayyan hududga xos til shakli sheva, bir-biriga yaqin bo'lgan sheva yig'indisi lahja deb yuritiladi. Dialekt so'zi gohida sheva, gohida lahja atamasi o'rnida keladi: Toshkent dialekti

¹ Karimov I A Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch Toshkent-2010

(shevasi), qipchoq dialekti (lahjasi) kabi. Adabiy til shevadadan, shuningdek, bir lahja ikkinchi lahjadan, bir sheva boshqa shevadadan fonetik, leksik va grammatik jihatdan ozmi-ko'pmi farq qiladi².

O'zbek tilini mukammal idrok qilar ekanmiz, albatta, dialektlarga alohida urg'u bermasak bo'lmaydi. Chunki o'zbek dialektologiyasini chuqur o'rganishimiz nafaqat o'zimiz balki xalqimiz uchun ham juda muhim va ahamiyatlidir. Sababi shu shevalar orqali bizning urf-odatlarimiz, an'alarimiz namoyon bo'ladi, o'z aksini topadi. O'zbek shevalari ustida ish olib boradigan olimlar hozirgi kunda ham ayrim shevalarni o'rganishda, tahlil qilishda biroz qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Turkiy tillarning ichida shevalari ko'p til bu o'zbek tili hisoblanadi. O'zbek shevalarini tavsifiy-qiyosiy metoddan foydalanib o'rgansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz asosan argo va jargolardan shevaga oid so'zlarning ikkisini farqlab olishimiz kerak bo'ladi.

Adabiy til leksik jihatdan nisbatan barqaror, fonetik va grammatik jihatdan muayyan qolipga tushgan, yagona orfografik va orfoepik normalarga amal qiladigan, so'z ustalari tomonidan sayqal berilgan milliy tilning yuqori bosqichidir³.

Quyida ba'zi so'zlarning adabiy til hamda shevalarda qay tarzda qo'llanishiga to'xtalib o'tamiz:

Adabiy tilda *bola-chaqa* kabi qo'llanuvchi so'zimiz o'g'uz shevasida *bolapish* shaklida qo'llanadi. *Yonbosh (boshning yoni)* so'zi ham qarluq shevasida *chakka* deya foydalaniladi. *O'rik* o'g'uz shevasida *arık* deb ataladi, shuning pishib yetilmaganiga adabiy tilda *dovuchcha* shevada esa *do'cha* deb yuritiladi. *Ovqat* o'g'uz shevasida *yemak*, *semiz* qipchoq shevasida *bo'riq*, *yurak* o'g'uz shevasida *jurek*, *ko'p* qipchoq shevasida *ko'v*, *bo'ri* – *qashqir*, *kechqurun* – *kechasi*, o'g'uz shevasida esa *boshqa* – *bashqa*, *qovurilgan go'sht* – *qovurdoq* shaklida qo'llaniladi. Endi shu so'zlarimizni gap tarkibida qo'llab ko'rsak:

Hovlimizga o'rik daraxti juda ko'p ekilgan, mevalari hali pishib yetilmagan singlim shu *dovuchchani* jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi. *Havlimizda arık daraxti ko'p eyilgan*, mevalari hali pishib yetilmagan *siynim shu do'chani dm yaxshi go'radi*.

Dovuchcha so'zi o'z shevasidan boshqa shevalarda boshqacha talaffuz qilinadi, masalan, *g'o'ra* degan varianti ham mavjud⁴.

Bugungi kun o'zbek jamiyatida dialektlar endi faqat mintaqaviy nutq belgisi emas, balki ijtimoiy identifikatsiya vositasiga aylanmoqda. Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa blogerlik va ijtimoiy tarmoqlarda dialekt so'zlardan faol foydalanish tilning tabiiyligini, samimiyligini oshiradi. Masalan, ayrim blogerlar shevaga xos so'zlarni ataylab ishlatib, auditoriyaga yaqinlashishadi. Bu hol adabiy til me'yorini buzmay, balki tildagi tabiiy rang-baranglikni namoyon etadi.

² Mengliyev B Xoliyorov O' O'zbek tilidan universal qo'llanma Toshkent-2008

³ Ashirboyev S O'zbek dialektologiyasi Toshkent-2013

⁴ Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi. Adabiy til va dialektologiya. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Xulosa qilib aytganda, dialektlar muloqotimizning ajralmas bo'lagidir. Hech bir gaplarimizni shevalarsiz tasavvur eta olmaymiz. Qolaversa, shevalar o'zbek tili lug'atimizning yanada boyib, mukammallashib borishi uchun katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zbek tilini misoli bir qush desak, adabiy til uning o'ng qanoti, shevalar esa chap qanotidir. Shunday ekan. adabiy til va dialektlarni bir birida ayro holatda tasavvur etish imkonsiz. Zero, hech bir qush yakka qanot bilan ko'klarga ko'tarila olmaydi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent-2010
2. Mengliyev.B Xoliyorov.O' O'zbek tilidan universal qo'llanma. Toshkent-2008
3. Ashirboyev.S O'zbek dialektologiyasi. Toshkent-2013
4. Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi. Adabiy til va dialektologiya. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti